

ALISHER NAVOIYNING محاكمة اللغتين ’ “MUHOKAMAT – UL – LUG’ATAYNI” ASARIDA ARAB VA FORS O’ZLASHMA SO’ZLARINIG QO’LLANISHI

Amanulla Muratkulov Tursunkulovich

Guliston Davlat Universiteti

o‘zbek tilshunosligi kafedrasida katta o‘qituvchisi

Muratkulova Munisa Omonulla qizi

Guliston Davlat Pedagogika Instituti

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiyning محاكمة اللغتين ’ “Muhokamat – ul – lug‘atayni” asarida arab va fors o‘zlashma so‘zlarinig qo‘llanishiga doir masalalar ilmiy tahlil etilgan .

Kalit so‘zlar: badiiy nutq, arxaizmlar, neologizmlar, tahqiq, ikkilik son kategoriyasi , tavsif,leksik qatlam , lug‘aviy birlik ,omonim sozlar, xalq tili , fasohat, lafz, mufoala bobi, مفرد “mufrad”, جمع “jam”, «mukolama».

Alisher Navoiy arab va fors o‘zlashma so‘zlaridan o‘zining badiiy asarlaridagina emas balki ilmiy asarlarida ham unumli foydalangan.Hazrat ilmiy asari ’ محاكمة اللغتين ’ “Muhokamat – ul – lug‘atayni”da fors ,turk va arab tillaridagi so‘zlarning ma‘nolariga e‘tiborini qaratib o‘zining xaqiqiy So‘z mulkining Sultoni ekanligini ilmiy tarafdin ham isbotlab berdi.

Alisher Navoiy o‘zining badiiy asarlaridagi kabi ilmiy asarlarida ham arabcha o‘zlashmalardan unumli foydalanganligini quyidagi misollardan ham ko‘rishimiz mumkin

Bu asar “Muhokamat – ul – lug‘atayni” ya‘ni “Ikki til muhokamasi” deb ataldi. “Muhokamatun” محاكمة arabcha so‘z bo‘lib o‘zbek tilidagi muhokama so‘ziga to‘g‘ri keladi.” Lug‘atayni” لغتين “ ikki tilning” demakdir.Arab tilida

boshqa tillardan farqli o'laroq uchta son kategoriyasi mavjud. مفرد “mufrad” birlik, مثنى “musna” ikkilik, جمع “jam” ko'plik. Arab tilida ikkilik son kategoriyasining grammatik ko'rsatgichi ان “ani” va ين “ayni”dir. ان “ani” bosh kelishikda. Masalan: قلمان “qolamani” ikki daftar, دفتران “daftaroni” ikki daftar, كتابان “kitabani” ikki kitob, ikki qalam. Qaratqich va tushum kelishigida ikkilik ين “ayni” qo'shimchasi orqali ifodalanadi. Masalan: دفترين “kitabayni” ikki kitobni yoki ikki kitobning, دفترين “daftaroyini” ikki daftarni yohud ikki daftarning, قلمين “qolamayni” ikki qalamning yoki ikki qalamni ma'nolarini anglatatadi. Shu sababli لغتين “lug'atayni” ikki tilning shaklida berilgan. Shuni ta'kidlashimiz joizki “lug'atayni” so'zida ikki so'zi islatilmagan holda ikkilik son tushunchasi ifodalanmoqda.

Shu asnoda arab tilida qaratqich va qaralmishning joylashishiga etiboringizni qaratmoqchimiz. Arab va fors tillarida qaratqich va qaralmishning joylashishi o'zbek tiliga teskaridir. Yani arab va fors tillarida birinchi bo'lib qaralmish so'ng qaratqich keladi. Shuning uchun محاكمة “Muhokamatun” muhokama so'zi lug'atayni” لغتين “ ikki tilning” so'zidan oldin kelmoqda.

Asar “Muhokamat – ul – lug'atayni” ya'ni “Ikki til muhokamasi” deb atalsada unda uch til arab, fors va turk tillari xaqida fikr yuritilgan. Asar boshida arab tilining nufuzi quyidagicha bayon etilgan:

“Barchasidin arab tili fasohatoyini bila mumtoz va balog'at taz'yini bila mo'jizatirozdurkim, hech takallum ahlining munda da'vosi yo'qtur va so'zi sidq va ishi taslim – o'qdurkim, malikun allomun jalla va aloning kalomi mo'jiz nizomi ul **til** bila nozil va Rasul alayhis-salavotu va sallamning ahodisi saodat anjomi ul **lafz** bila vorid bo'lubdur. (Muhokamat – ul – lug'atayni)

Alisher Navoiy turkiycha “til” va arabcha “lafz” لفظ so'zlarini qo'llar ekan o'sha davridayoq til va nutq munosabatlariga o'z fikrini bayon etgan. Navoiy hazratlari محاكمة اللغتين “Muhokamat – ul – lug'atayni” asarida arab, turk va fors tillarini qiyoslarkan bu tillarning morfologiyasiga ham alohida o'z etiborini qaratadi:

“Ammo qulliyrak kalimotni ado qilali: arab tilining sarfiy istilohining

abvobida bir bobdurki, anga – mufoala bobi ot qo'yupturlarki, lafz bir mazkur bo'lur, ammo ikki kishi fe'lig'a mushtami-durki, bir nav' voqe' bo'lg'ay. Andoqki, «muoraza» va «muqobala» va «mushoara» va «mukolama» va kulliy bobdur va munda azim favoid hosil. Va forsiygo'ylar muncha fasohat va balog'at da'vosi bila bu foydadin mahrum. Ammo turk bulag'osi bu foydag'a taarruz qilibdurlar. Va masdarg'a bir «shin» harfi ilhoq qilmoq bila ul maqsudni topibdurlar. Andoqki, «chopishmoq» va «topishmoq» va «quchushmoq» va «o'pushmak» va bu shoe' lafzdur. Va lafz vozei azizlarga joyi taslim va tahsindurki, bag'oyat xo'b qilibdurlar. Va bu fasohat bila sort fusahosidin tamom sijilibdurlar.” (Muhokamat – ul – lug'atayni)

Arab tilida fe'llarning boblari mavjud bo'lib ular berilgan fe'ldan yasalgan hosilalardir. Bunda fe'l ma'nosi butunlay ozgarmagan holda uning shakli o'zgaradi va fe'lga qo'shimcha ma'no yuklatiladi. Masalan: كتب [kataba] yozmoq fe'linig II bob shakli كتب [kattaba] tinimsiz yozmoq, bunda fe'lning o'rta o'zak undoshi ikkilantirilmoqda va bu bobdagi fe'lga ish harakatning kuchyish ma'nosi yuklatilmoqda. O'zbek tilida bu ma'noni berish uchun “tinimsiz” “to'xtovsiz” “uzluksiz” so'zlaridan foydalanishga to'g'ri keladi yoki boshqa fe'ldan foydalanishga majburlamiz. Masalan: ضرب [doroba] –urmoq ضرب [dorroba] do'ppaslamoq. Lekin Alisher Navoiy arab tilining qudratini tan olgan holda turk tilida ham so'z yasashning ustun taraflarini yuqoridagi misolda ko'rsatib o'tgan

Hazrat aytgan “mufoala bobi” hozirgi arab adabiy tilida III bob fe'llari hisoblanadi va bu bob fe'llariga hos bo'lgan umumiy xususiyat ish harakatning ikki kishi orasida amalga oshirilishidir. Masalan: كتب [kataba] yozmoq fe'linig III bob shakli كاتب [ka:taba] yozishmoqdir. Bu bob fe'llari arab tilida Navoiy hazratlari ta'kidlaganlaridek bitta alif ortirish orqali yasalmogda, o'zbek tilida esa bitta “sh” undoshi qo'shish orqali yasaladi. Masalan: “ko'rmoq” bitta odam tarafidan amalga oshiriladigan ish harakatdir “ko'rishmoq” esa ikki kishi tamonidan amalga oshiriladi. Alisher Navoiy محاكمة اللغتين , “Muhokamat – ul – lug'atayni” asarida arab tilidagi kabi ish harakatning ikki kishi orasida amalga

oshiruvch fe'llar «topishmoq» va «quchushmoq» va «o'pushmak» ni keltirib o'zbek tilining boshqa tillardan kam emasligini ilmiy asoslab berdi.

Xulosa .

Alisher Navoiy o'zbek tilining boyligini, uning ilmiy va badiiy asarlar yaratish imkoniyatiga ega ekanligini, boshqacha qilib aytganda, adabiy til bo'la olish quvvati va qudratiga egaligini amaliy isbotladi, ilmiy asosladi. Bu murakkab va o'ta muhim masalani bajarishda hazrat محاكمة اللغتين ' "Muhokamat – ul – lug'atayni" asarida unumli, eng asosiysi, o'rinli foydalandi

Adabiyotlar:

1. Алишер Навоий. Асарлар. Ўн беш томлик. Тошкент, 1967
2. Бегматов Э. Хозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. -Т.: Фан, 1985.
3. Бафоев Б. Сложные существительные в лирике Алишера Навои. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1968
4. Фозилов Э.И. Алишер Навоий асарлари луғати. – Тошкент, I. 2013.
5. Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. – Тошкент, 1983-1985
6. Рахматуллаева М. К вопросу изучения синонимов в лирике Алишера Навои. Автореф. канд. филол. наук. – Ташкент, 1965
7. Севортян Э. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на гласные. – М.: Наука.
8. Фарҳанги забони тоҷикӣ. 1969. Т. I. 1969.

